

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 4, Nomor 1, March 2026, P. 101-110
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19669511>

Rekonstruksi Kepemimpinan Islam dalam Perspektif Tafsir: dari Konsep hingga Nilai Ideal

Reconstructing Islamic Leadership from a Tafsir Perspective: From Concept to Ideal Values

Mia Al Asyfiyah¹, Indriati Ayu Ningtyas², Jimmy Zein Sanjaya³, Fadila Ribbiyun⁴, Farah Fajrin Aulia Rahma⁵, Ahsana Fawwas Winnaputra⁶, Taufiq Kurniawan⁷

¹⁻⁷Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email korespondensi: 24081194181@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan tata kelola, tetapi juga merupakan sebuah amanah yang meliputi aspek moral dan spiritual secara bersamaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kepemimpinan Islam secara komprehensif dengan merujuk pada QS. An-Nisa (4): 58 dan QS. Sad (38): 26 serta hadits Nabi Muhammad SAW. Pendekatan yang diterapkan bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka yang mencakup proses pencarian, pengelompokan, dan interpretasi terhadap berbagai sumber primer serta sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam berlandaskan enam nilai utama, yaitu amanah, keadilan, integritas, akuntabilitas, kompetensi, dan musyawarah. QS. An-Nisa (4): 58 menekankan pentingnya amanah dan keadilan, sedangkan QS. Sad (38): 26 menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan pengendalian diri saat menjabat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan Islami memiliki dimensi yang luas dan prinsip-prinsipnya masih sangat relevan untuk diterapkan di zaman sekarang.

Kata kunci: *Kepemimpinan Islam, Amanah, Keadilan, Integritas, Tanggung Jawab.*

Abstract

Leadership in Islam is not only related to governance, but also constitutes a trust (amanah) that encompasses both moral and spiritual dimensions simultaneously. The purpose of this study is to comprehensively analyze the concept of Islamic leadership by referring to QS. An-Nisa (4): 58 and QS. Sad (38): 26, as well as the hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him). The approach applied is qualitative, using a literature study method that includes the processes of searching, classifying, and interpreting various primary and secondary sources. The results of this study indicate that leadership in Islam is based on six main values: trustworthiness (amanah), justice, integrity, accountability, competence, and consultation (shura). QS. An-Nisa (4): 58 emphasizes the importance of trust and justice, while QS. Sad (38): 26 highlights the importance of honesty, integrity, and self-control while in office. This study concludes that Islamic leadership has a broad dimension and that its principles remain highly relevant for application in the present era.

Keywords: *Islamic Leadership, Trustworthiness (Amanah), Justice, Integrity, Responsibility.*

Article Info

Received date: 15 April 2026

Revised date: 19 April 2026

Accepted date: 21 April 2026

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang berperan dalam mengatur tatanan sosial, politik, dan keagamaan. Menjadi seorang pemimpin dalam Islam berarti memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan wewenang tersebut secara adil dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Al-Quran QS. An-Nisa (4): 58 memberikan petunjuk yang jelas, karena merupakan teks utama yang menjadi sumber iman umat Islam. Selain itu, daripada menuruti keinginan pribadi, para pemimpin harus memimpin dengan kebenaran (QS. Sad (38): 26). Kepemimpinan Islami, menurut Al-Quran ini, harus memprioritaskan kebenaran dan prinsip-prinsip moral di atas kepentingan pribadi.

Selain Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan penegasan tentang pentingnya amanah dalam kepemimpinan. Salah satu hadits nabi yang dijadikan prinsip utama dalam

penelitian ini adalah bahwa semua pemimpin akan menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Menurut penelitian, kepemimpinan Islam dalam segala bentuknya didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban pribadi (Lubis, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji konsep kepemimpinan dalam perspektif tafsir Al-Qur'an dengan berbagai pendekatan, seperti tafsir tematik dan kontekstual. Penelitian (Muhaemin et al., 2024) menunjukkan bahwa QS. An-Nisa: 58 menekankan pentingnya amanah dan kompetensi dalam menentukan kepemimpinan. Sementara itu, Lubis, 2025 mengkaji secara mendalam konsep kepemimpinan dalam tafsir klasik dengan menekankan prinsip keadilan. Namun, penelitian tersebut masih belum mengkaji secara terpadu antara QS. An-Nisa (4): 58 dan QS. Sad (38): 26 serta belum mengintegrasikan hadits sebagai penguat utama konsep kepemimpinan Islam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, riset ini berupaya untuk mengkaji tafsir QS. An-Nisa (4): 58 dan QS. Sad (38): 26 secara terpadu dalam perspektif kepemimpinan Islam secara komprehensif, serta mengkaji relevansinya dengan hadits-hadits Nabi tentang kepemimpinan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk peningkatan pengetahuan tentang konsep kepemimpinan yang berlandaskan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam Islam.

METODE

Strategi penelitian artikel ini didasarkan pada pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dilandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dengan data deskriptif berupa kata-kata (Sugiyono, 2017). Jadi, fokus penelitian ini ialah menggali bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam berdasarkan beberapa sumber tertulis yang relevan.

Objek yang dikaji di dalam penelitian ini adalah konsep kepemimpinan dalam agama Islam, yang sumbernya diambil dari Al-Qur'an, tafsir, dan hadits. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan atau subjek secara langsung, melainkan menelaah berbagai literatur sebagai sumber data utama. Dua jenis data digunakan: data utama dan data sekunder. Teks-teks dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad (saw) yang berkaitan dengan kepemimpinan menjadi sumber informasi utama. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari publikasi akademis, buku, dan studi yang telah membahas pertanyaan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan penelaahan berbagai literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Di penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen (human instrument) yang tugasnya untuk mengidentifikasi dan menganalisis informasi. data dianalisis melalui 3 tahapan yaitu identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi makna yang ada dalam ayat Al-Qur'an dan hadits, dengan tujuan untuk memberi pemahaman yang mendalam mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Utama Kepemimpinan Dalam Islam

a. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Sad 38: 26)

Untuk memahami konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam secara komprehensif, ayat-ayat Al-Qur’an menjadi landasan utama dalam merumuskan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. An-Nisa (4): 58 yang menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam menjalankan kekuasaan. Konsep amanah dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada tugas administratif, tetapi mencakup seluruh bentuk tanggung jawab yang melekat pada jabatan kepemimpinan (Muhaemin et al., 2024)

Lebih lanjut, keadilan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa (4): 58 menjadi prinsip utama dalam setiap pengambilan keputusan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan, tetapi juga sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya secara proporsional.

Selanjutnya, QS. Sad (38): 26 memperkuat konsep kepemimpinan dengan menampilkan figur Nabi Dawud sebagai khalifah di bumi yang diberi mandat untuk mengambil keputusan yang tidak memihak daripada bertindak berdasarkan bias pribadi. Kepemimpinan, menurut Al-Qur’an, tidak hanya membutuhkan otoritas tetapi juga kejujuran dan dedikasi kepada kebenaran, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini. Menurut perspektif khalifah dalam QS. Sad (38): 26, kepemimpinan lebih dari sekadar memiliki otoritas; ini tentang memiliki mandat yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma hukum dan moral yang relevan (Ikhwanisyah et al., 2025).

Dengan demikian, kedua ayat tersebut secara konseptual saling melengkapi dalam membangun kerangka kepemimpinan Islam yang menekankan aspek amanah dan keadilan, integritas dan pengendalian diri. Dalam konteks kontemporer, Berbagai sektor, termasuk layanan publik, akademisi, dan bisnis, dapat memperoleh manfaat dari prinsip-prinsip kepemimpinan yang diuraikan dalam Al-Qur’an.

b. Tafsir dari Ayat Al-Qur’an

Dalam Tafsir Al-Mishbah mengenai QS. Sad (38): 26, penunjukan Nabi Daud sebagai khalifah adalah amanah yang diberikan Allah kepadanya untuk mengelola kehidupan manusia. Pasalnya, istilah khalifah yang diterjemahkan sebagai “pemimpin” ini bukan hanya sebagai peran akan tetapi penunjukkan ini juga di tujukan sebagai wakil Allah yang menjalankan amanah ini sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Nya.

Tiga aspek konsep khalifah yang disebutkan dalam ayat ini adalah manusia sebagai subjek, alam semesta sebagai objek, dan hubungan di antara keduanya, yang harus ditempuh dengan mengikuti nilai-nilai ilahi. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan bukanlah kekuasaan semata, tetapi merupakan tanggung jawab yang terikat oleh norma-norma moral dan spiritual. Larangan mengikuti hawa nafsu menandakan kepemimpinan sangat rentan memunculkan penyimpangan ketika kepentingan pribadi menguasai seorang diri. Hawa nafsu di sini meliputi dorongan seperti ambisi berkuasa, tekanan sosial, dan kepentingan pribadi. Jika seorang pemimpin tidak dapat mengendalikan hal-hal tersebut, ia berisiko menyimpang dari jalan kebenaran (Fadhilah dkk., 2025).

Selanjutnya, mengenai QS. An-Nisa (4): 58, tafsir Al-Mishbah menyebutkan dua prinsip utama kepemimpinan, yaitu kejujuran dan keadilan (Shihab, 2002). Kejujuran berarti menunaikan semua tanggung jawab kepada pihak yang berhak, baik berupa materi maupun non-materi yang menjadi dasar utama untuk menumbuhkan rasa kepercayaan sosial. Jika sebuah kepercayaan dijaga dengan benar, masyarakat akan merasa tenang dan aman. Jika sebaliknya, ketertiban sosial akan rusak dan masyarakat tidak akan percaya lagi kepada pemimpinnya (Arifin, 2023). Ayat ini menekankan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti hubungan pribadi, kepentingan kelompok, atau tekanan eksternal (Shihab, 2002).

Dalam kepemimpinan modern, nilai-nilai ini masih sangat relevan. Amanah akan selalu berhubungan dengan akuntabilitas publik, keadilan berhubungan dengan prinsip supremasi hukum, dan pengendalian diri berhubungan dengan integritas profesional. Di kepemimpinan modern, prinsip ini menyentuh peran pemimpin yang rumit. Pemimpin tidak hanya harus adil dalam pengambilan keputusan tapi juga harus menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan sistem yang lebih luas.

Penelitian menunjukkan bahwa jika nilai Al-Qur'an dimasukkan ke dalam kepemimpinan modern, maka nilai tersebut bisa menjadi solusi untuk masalah seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Nurhayati & Mahmudi, 2024).

c. Hadits Nabi

Dalam Islam, hadits mempunyai peran penting sebagai penjelas ayat-ayat di Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an memberikan dasar tentang kepemimpinan, maka hadits dari Nabi Muhammad SAW memberikan detail yang lebih jelas terkait dengan bagaimana praktik dan juga tugas seorang pemimpin dalam kesehariannya. Salah satu hadits yang sering menjadi acuan dasar dalam memahami kepemimpinan adalah hadits dari Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي ؟ قَالَ : فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِي . ثُمَّ قَالَ « يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ . وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ) وَإِنَّهَا ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، خَزِيٌّ وَنَدَامَةٌ . إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا » . رواه مسلم

“Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengangkatku (untuk suatu jabatan)?’ Maka Nabi ﷺ menepuk tanganku (atau pundakku), lalu bersabda: Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah (tidak cocok memegang jabatan itu). Dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Dan sesungguhnya ia pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan benar dan menunaikan apa yang wajib atasnya di dalamnya.” (HR. Muslim).

Hadits ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar fasilitas atau status belaka, tapi juga amanah yang pasti dipertanggung jawabkan. Amanah dalam kepemimpinan meliputi tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Selain itu, pemimpin harus adil ketika membuat suatu keputusan, dan jujur saat sedang melaksanakan tugas (Muslim, 1991). Hadits ini juga menjelaskan bahwa kepemimpinan mempunyai konsekuensi yang tidak hanya dirasakan di dunia saja, tapi juga nanti di akhirat. Seorang pemimpin yang ternyata gagal menjalankan amanahnya dengan benar, maka di kemudian hari ia akan merasakan penyesalan yang mendalam.

Dalam perspektif Islam klasik, konsep kepemimpinan sebagai amanah juga ditegaskan oleh Ibn Taymiyyah. Beliau menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga sebagai sarana untuk menegakkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat (Ibn Taymiyyah, 2025).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW pernah berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ: أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . فَأَلَامِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ . وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ . وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ . أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ». رواه مسلم

“Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang budak/pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Muslim).

Hadits ini memberi isyarat bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam itu tidak hanya terikat pada jabatan resmi. Tiap orang adalah pemimpin dan mereka mempunyai tugas kepemimpinan sesuai dengan posisinya, baik di keluarga, masyarakat, maupun untuk diri sendiri. Karena itu, kepemimpinan menjadi bagian utama dalam keseharian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pribadi. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan bakat memimpin orang lain, tapi juga keahlian untuk mengatur diri dengan benar. Dengan demikian, setiap individu dituntut untuk mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalani tugas mereka. (Muslim, 1991)

Secara keseluruhan, kedua hadits ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan hanya tentang wewenang, tapi juga tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Model Kepemimpinan Dalam Islam

a. Model Kepemimpinan Yang Sesuai

Pada dasarnya, komponen moral, sosial, dan spiritual yang integral memberikan konsep kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam lebih dari sekadar menyelesaikan pekerjaan demi kepentingan perusahaan, tapi juga tanggung jawab etis dan spiritual. Beberapa model kepemimpinan yang sesuai di antaranya sebagai berikut.

Pertama, kepemimpinan Berbasis Amanah dan Tanggung Jawab. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari konsep amanah, Pada dasarnya, ini adalah ketika menaruh kepercayaan pada seseorang dan ingin mereka menjaganya tetap aman dan melakukan yang terbaik. Intinya, seorang pemimpin melakukan lebih dari sekadar menggunakan wewenang, tetapi juga membawa tanggung jawab moral yang besar terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang dilandasi oleh amanah dan tanggung jawab akan melahirkan sosok pemimpin yang tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga memiliki integritas dalam menjalankan perannya (Kumalasari et al., 2026).

Kedua, kepemimpinan Berbasis Keadilan. Salah satu prinsip terpenting yang harus mendasari pemerintahan Islam adalah keadilan. Dalam pemahaman yang lebih mendalam, keadilan tidak sekadar berarti memperlakukan semua orang secara sama, tetapi lebih kepada kemampuan untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya.

Dalam praktiknya, keadilan memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan stabilitas sosial. Kepemimpinan yang adil akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat, karena setiap kebijakan yang diambil dianggap mencerminkan kepentingan bersama. Sebaliknya, ketidakadilan dapat menimbulkan

ketidakpuasan dan konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial. Sejarah kepemimpinan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, menunjukkan bahwa keadilan dapat diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang benar dan kesejahteraan umat, sehingga memperkuat legitimasi kepemimpinan itu sendiri (Nasar et al., 2025; Kumalasari et al., 2026).

Ketiga, kepemimpinan Berbasis Integritas. Integritas dalam kepemimpinan Islam dapat dipahami sebagai kesesuaian antara apa yang diyakini, diucapkan, dan dilakukan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang berintegritas tidak hanya pandai menyampaikan gagasan atau prinsip-prinsip kebajikan, sekaligus menunjukkan perilaku teladan dalam kegiatan sehari-hari. Integritas juga terlihat dari kemampuan seorang pemimpin dalam mempertahankan prinsip-prinsip moral, bahkan ketika berada dalam situasi yang penuh tekanan. Dalam kondisi seperti ini, integritas menjadi penentu apakah ia tetap konsisten atau justru menyimpang (Batubara et al., 2025).

Keempat, kepemimpinan Berbasis Akuntabilitas. Akuntabilitas dalam kepemimpinan Islam menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemimpin harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ada dua rangkaian tanggung jawab yang dimiliki seorang pemimpin: masyarakat dan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus dilandasi oleh kejujuran dan pertimbangan yang matang. Pemimpin yang akuntabel tidak menutup diri terhadap kritik, melainkan terbuka terhadap masukan sebagai bagian dari proses perbaikan. Sikap ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kepemimpinan berjalan secara sehat dan bertanggung jawab (Sutarman et al., 2018).

Kelima, kepemimpinan Berbasis Kompetensi. Dalam Islam, Ada dua rangkaian tanggung jawab yang dimiliki seorang pemimpin: masyarakat dan Tuhan. Seorang pemimpin yang baik tidak cukup hanya memiliki niat yang baik, tetapi juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam mengelola organisasi atau masyarakat yang dipimpinnya. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam mengambil keputusan, menyusun strategi, serta menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses kepemimpinan. Kompetensi disini menjadi pelengkap penting dari nilai-nilai moral dalam kepemimpinan Islam, sehingga tercipta kepemimpinan yang tidak hanya baik secara etika, tetapi juga efektif dalam praktiknya (Izzuddin Hamas et al., 2024).

Keenam kepemimpinan Berbasis Musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam kepemimpinan Islam yang menekankan keterlibatan bersama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif Al-Qur'an, Tujuan dari setiap musyawarah yang baik adalah untuk mencapai kesimpulan yang disepakati bersama melalui diskusi yang bijaksana dan pertukaran ide. Musyawarah merupakan komponen kunci dari praktik kepemimpinan yang efektif karena mengarah pada keputusan yang lebih baik yang dapat diterima oleh semua orang. Para pemimpin menuai manfaat dari berbagai sudut pandang dan menanamkan rasa tanggung jawab kolektif atas pilihan dengan melibatkan anggota dalam proses musyawarah. Proses musyawarah mencakup lebih dari sekadar pengambilan keputusan. Ada dua rangkaian tanggung jawab yang dimiliki seorang pemimpin: masyarakat dan Tuhan, tetapi juga menjadi nilai etis yang mencerminkan kepemimpinan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Paramitha, 2016; Muhid et al., 2024).

Dari keenam model kepemimpinan tersebut pada dasarnya tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling terintegrasi dalam membentuk karakter kepemimpinan yang utuh. Dalam perspektif kepemimpinan Islam, keteladanan bukan sekadar aspek tambahan,

tetapi merupakan esensi yang menentukan efektivitas kepemimpinan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep uswah hasanah yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan (Batubara et al., 2025).

b. Model Kepemimpinan Yang Bertentangan

Selain model kepemimpinan yang sesuai, terdapat juga beberapa bentuk kepemimpinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, karena menyimpang dari prinsip amanah, keadilan, tanggungjawab, dan musyawarah.

Pertama, kepemimpinan Pseudo-Demokratis. Model ini tampak secara visual memberikan kesempatan partisipasi untuk semua anggota, namun sejatinya semua keputusan tetap di tangan pemimpin tanpa benar-benar memperhatikan saran dari bawahannya. Dengan kata lain, keterbukaan yang ditunjukkan hanyalah sebuah sandiwara yang tidak mencerminkan nilai-nilai kejujuran yang diamanatkan oleh Islam. Keadaan seperti ini dalam waktu lama dapat mengurangi kepercayaan anggota kepada pemimpinnya serta menurunkan semangat kolaborasi dalam organisasi (Sidqi et al., 2025). Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh yang jelas mengenai hal ini melalui kepemimpinan beliau yang selalu mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, praktik kepemimpinan yang sekadar berpura-pura melibatkan pengikut tetapi sebenarnya menyingkirkan suara mereka sangat bertentangan dengan standar moral yang baik dan nilai-nilai syariah (Sidqi et al., 2025).

Kedua, kepemimpinan Otoriter yang Berlebihan dan Zalim. Gaya kepemimpinan otoriter yang diterapkan secara berlebihan juga termasuk dalam kategori kepemimpinan yang bermasalah menurut pandangan Islam. Meskipun dalam situasi darurat pendekatan ini dapat dibenarkan, tapi jika diterapkan secara permanen dan berujung pada tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan, maka hal itu melanggar prinsip keadilan yang merupakan nilai utama dalam kepemimpinan Islami (Sidqi et al., 2025). Pemimpin yang korupsi, bertindak zalim, dan tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya bertentangan dengan ajaran Islam (Danang Permadi; Kotimah, 2023). Dalam konteks ini, KH Said Aqil Siradj menegaskan bahwa Allah selalu mendukung pemerintahan yang adil meskipun pemimpinnya bukan seorang muslim. Sebaliknya, Allah tidak akan membantu pemerintahan yang zalim meskipun pemimpinnya beragama Islam. Hal ini menunjukkan betapa kezaliman dalam kepemimpinan sangat ditolak dalam Islam (Daniel Alexandi, 2023).

Ketiga, kepemimpinan yang Mengabaikan Musyawarah. Musyawarah dalam Islam bukan sekedar anjuran, melainkan perintah yang jelas dalam al-Quran sebagai cara untuk mencapai kemaslahatan bersama. Islam telah mengintegrasikan musyawarah ke dalam sistem kepemimpinan bersama dengan nilai-nilai lain seperti ketakwaan, keadilan, dan tanggung jawab sebagai fondasi moral seorang pemimpin (Sidqi et al., 2025). Dalam tradisi keilmuan Islam, pola kepemimpinan yang ideal berada di antara dua kutub ekstrem, yakni otoriter di satu sisi dan pembiaran tanpa arah di sisi lain, dengan musyawarah sebagai jembatan yang menyatukan keduanya agar pemimpin terhindar dari sikap otoriter sekaligus tidak kehilangan kendali atas organisasi yang dipimpinnya (Daniel Alexandi, 2023).

3. Sikap Positif Dari Kepemimpinan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan dalam perspektif hadits Nabi Muhammad SAW tidak hanya berbicara tentang kemampuan mengatur atau memimpin secara teknis, tetapi juga mencakup aspek

moral, sosial, dan spiritual secara bersamaan. Dari analisis yang dilakukan, terdapat sembilan sikap utama yang membentuk karakter kepemimpinan, yaitu jiwa kepemimpinan, profesional, mampu menjalankan tugas, peka terhadap aspirasi rakyat, musyawarah, tanggung jawab, jujur, adil, dan beriman.

Jika dilihat dari tujuan awal penelitian, temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan konsep kepemimpinan yang sering dibahas di teori modern. Bukan hanya soal hasil atau efektivitas kerja, tapi juga bagaimana sikap dan nilai yang dibawa oleh seorang pemimpin dalam menjalankan amanahnya.

Secara garis besar, hasil penelitian ini bisa dipahami dalam tiga bagian utama. Pertama, dari sisi karakter, di mana seorang pemimpin dituntut untuk punya sifat jujur, adil, dan punya rasa kepedulian terhadap orang lain. Kedua, dari sisi kemampuan, yaitu harus profesional dan benar-benar mampu menjalankan tugas yang diemban. Ketiga, dari sisi spiritual, yaitu adanya keimanan dan kesadaran bahwa Di dunia ini dan di akhirat, setiap orang akan menghadapi konsekuensi atas perbuatannya.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan perbedaan yang cukup jelas. Dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya dinilai dari hasil kerja atau keberhasilan organisasi, tapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab kepada Allah. Misalnya, dalam hadits disebutkan bahwa pemimpin yang tidak jujur bisa mendapatkan konsekuensi berat di akhirat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif hadits itu lebih menyeluruh dan mendalam, karena tidak hanya fokus pada aspek kerja atau hasil, tapi juga nilai, etika, dan tanggung jawab jangka panjang..

SIMPULAN

Dari hasil kajian yang sudah dilakukan, ada beberapa hal penting yang bisa ditarik sebagai simpulan. Pertama, QS. An-Nisa (4): 58 dan QS. Sad (38): 26 secara bersama-sama membentuk kerangka normatif kepemimpinan dalam Islam yang utuh dan saling melengkapi. QS. An-Nisa menekankan amanah dan keadilan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari sosok pemimpin, sementara QS. Sad memberikan pelajaran konkret bahwa seorang pemimpin harus punya kendali diri yang kuat agar tidak terseret kepentingan pribadi yang berpotensi menyesatkan. Kedua, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang dikaji dalam penelitian ini semakin memperkuat dan memperjelas makna kedua ayat tersebut. Hadits tentang amanah kepemimpinan dan konsep *kullukum ra'in* menegaskan bahwa tanggung jawab memimpin itu bukan hanya milik mereka yang punya jabatan formal, tapi juga berlaku bagi setiap individu dalam lingkup yang berbeda-beda.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang terkandung dalam kedua ayat dan hadits tersebut tetap relevan untuk konteks zaman sekarang, termasuk dalam dunia pendidikan, pemerintahan, hingga organisasi kemahasiswaan. Nilai amanah, keadilan, integritas, akuntabilitas, kompetensi, dan musyawarah bukan sekadar konsep teologis yang bersifat abstrak, melainkan nilai-nilai yang bisa dan seharusnya dipraktekkan secara nyata. Penelitian selanjutnya bisa memperluas kajian ini dengan pendekatan komparatif antara tafsir klasik dan kontemporer, atau mengkaji bagaimana implementasi nilai-nilai ini dalam kepemimpinan di lembaga-lembaga Islam modern. Dengan begitu, pemahaman kita tentang kepemimpinan dalam Islam akan terus berkembang dan semakin aplikatif di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

REFERENSI

- Ansori Sidqi, Hidayatullah Akbar Pratama, dan Ahmadi. (2025). Kepemimpinan dalam Islam: Studi tentang Gaya dan Tipe Kepemimpinan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Merdeka*, Vol. 2, No. 5, hal. 171–178.
- Arifin, M. (2023). *KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran*. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.616>
- Batubara, Agung Arif Hakim, et al. "Etika kepemimpinan dalam pendidikan Islam: Teladan Nabi sebagai fondasi integritas pemimpin modern." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5.2 (2025): 826-833. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i2.1369>
- Danang Permadi dan Kotimah. (2023). Konsep Pemimpin dalam Islam: Analisis Pemikiran Al-Mawardi. *EKSAYA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, hal. 10–17.
- Daniel Alexandi. (2023). *Pemimpin Non Muslim pada Wilayah Mayoritas Muslim Menurut K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya Perspektif Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas* (Skripsi). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fadhilah, M. F., Hasbullah, H., & Putri, S. (2025). Penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam kitab tafsir An-Nukat wa Al-Uyun karya Imam Al-Mawardi. *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam*. https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ppi_uinjambi_2022/article/view/5479
- Ibn Taymiyyah, (2025). *Al-siyāsah al-shar‘iyyah* (Politik syariah) (M. A. Hadlari, Trans.). Seri ke-84. Indonesia
- Ikhwanasyah, M. F., Ciptadi, M. T., Ikhwanasyah, M. F., & Ciptadi, M. T. (2025). *Karakter Pemimpin Perspektif Al Qur'an*. 2(1), 6–17. <https://doi.org/10.33084/ajpi.v2i1.9977>
- Izzuddin Hamas, Endin Mujahidin and Abas Mansur Tamam (2024) "Islamic Leadership Competencies from Abdullah Ad Dumajji's Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 1103–1113. Doi: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.911>
- Kumalasari, Atik Iza, et al. "Model Kepemimpinan Islam Berbasis Integrasi Nilai Amanah, Keadilan, Dan Tanggung Jawab." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4.1 (2026). <https://doi.org/10.62281/5t121g22>
- Lubis, M. H. A. (2025). Konsep kepemimpinan dalam Surah An-Nisa ayat 58–59 pada Tafsir Al-Kasasyaf karya Al-Zamakhsyari. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 3(1), 177–188. <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1144>
- Muhaemin, M., Irwan, I., & Haslin, M. I. N. (2024). Pemilih cerdas perspektif Al-Qur'an (Analisis atas Q.S. An-Nisa ayat 58). *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1). <https://doi.org/10.30863/alwajid.v5i1.5717>
- Muhid, M., et al. (2024). *Konsep kepemimpinan modern perspektif hadis Nabi*. Academia Education.
- Muslim, A. H. M. b. al-H. al-Q. al-N. (1991). *Sahih Muslim* (J. 1, M. F. ‘Abd al-Baqi, Ed. & Ed.). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah; Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah. (Original work published 261 AH)
- Nasar, Sartina Wati, Abdul Syahid, and Dakir Dakir. "Kepemimpinan Islam yang Berkeadilan: Pelajaran dari Masa Khulafaur Rasyidin." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 9.2 (2025): 143-149.
- Nurhayati, N., & Mahmudi. (2024). Tafsir Al-Qur'an dan Pemahaman tentang Kepemimpinan: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Konteks Kontemporer. *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.1220>
- Paramitha, D. (2016). Kajian tematis Al-Qur'an dan hadits tentang kepemimpinan. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1–15.

- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (Vol. 12). Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.
- Sutarman, Sutarman, Agus Salim, and Ujang Cepi Barlian. (2018) "Akuntabilitas Kepemimpinan Pada Kependidikan Berbasis Agama Islam." Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan 14.02 (2018). <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i02.912>